

**SUN'IY INTELEKTNING YANGI GEOSIYOSATI VA GLOBAL BOSHQARISH
ZARURATI****Abduvahobova Zarina Abdugofur qizi****ORCID:0009000875267160****00575934-Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o'qitish metodikasi (huquq ta'limi)
mutaxassisligi 1-kurs magistranti****[Tel:+998994184010](tel:+998994184010)****Zarinaxudoyqulova58@gmail.com****Annontatsiya**

Globalashuv davrida rivojlangan barcha davlatlar turli sohalarda texnologiyalarga ehtiyoj sezmoqda, buning asosiy sababi texnologik nazoratni o'z qo'liga olish, ma'lumotlat ustidan nazorat o'rnatish, harbiy sohalarda ham ustunlikni qo'lga olish, iqtisodiy ta'sir jihatdan ham o'z o'rniga ega bo'lishni hohlagan davlatdan XXI asrning strategik texnologiyasi bo'lgan sun'iy intellektdan foydalanish eng qulay va tezkor usul deb hisoblaydilar. Ushbu maqolada sun'iy intellekt juda kuchli bo'lgani uchun xalqaro darajada tartibga solishi mumkinligi, qit'alarining Aidan keng foydalanish jarayoni, xafsizlik muammolari, inson huquqlarini himoya qilish, texnologiyadagi tengsizlik haqida yoritib berish va globalashuv jarayonida sun'iy intellektni boshqarish uchun qandey chora tadbirlar ko'rib chiqilmoqda shu haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: AI (artificial intelligence) sun'iy intellekt, huquqiy normalar, kiberhujumlar, xavfsizlik muammolari, harbiy qo'llanish, iqtisodiy ta'sir, sogliqni saqlashdagi o'rni, xalqaro kelishuvlar, UNESCO, global tavsiyalar

**Геополитика искусственного интеллекта и необходимость его глобального
управления****Абдувахобова Зарина Абдугофур кизи****ORCID: 0009-0008-7526-7160****Магистрант 1 курса по специальности Методика преподавания социально-
гуманитарных наук (правовое образование)****Тел: +998994184010****Email: Zarinaxudoyqulova58@gmail.com****Аннотация**

В условиях глобализации все развитые государства испытывают потребность в технологиях в различных сферах. Основной причиной этого является стремление установить контроль над технологическими процессами, управлять данными, получить преимущество в военной сфере, а также укрепить своё экономическое влияние. В этом контексте использование искусственного интеллекта, являющегося

стратегической технологией XXI века, рассматривается как наиболее эффективный и быстрый инструмент достижения этих целей.

В данной статье рассматриваются вопросы необходимости международного регулирования искусственного интеллекта в связи с его высокой мощностью, процессы активного использования ИИ на разных континентах, проблемы безопасности, защита прав человека, а также технологическое неравенство. Кроме того, освещаются меры, предпринимаемые для глобального управления искусственным интеллектом в условиях глобализации.

Ключевые слова: искусственный интеллект (AI), правовые нормы, кибератаки, проблемы безопасности, военное применение, экономическое влияние, роль в здравоохранении, международные соглашения, UNESCO, глобальные рекомендации.

The Geopolitics of Artificial Intelligence and the Need for Its Global Governance

Abdulahobova Zarina Abdugofur qizi

ORCID: 0009-0008-7526-7160

1st-year Master's student in "Methodology of Teaching Social and Humanitarian Sciences (Legal Education)"

Tel: +998994184010

Email: Zarinaxudoyqulova58@gmail.com

Abstract

In the era of globalization, all developed countries increasingly rely on technologies across various sectors. The primary reason for this is the desire to gain control over technological systems, manage data, achieve superiority in the military domain, and strengthen economic influence. In this context, the use of artificial intelligence, considered a strategic technology of the 21st century, is regarded as the most efficient and rapid means to achieve these objectives.

This article examines the necessity of regulating artificial intelligence at the international level due to its powerful capabilities, the widespread adoption of AI across continents, security challenges, the protection of human rights, and issues of technological inequality. Furthermore, it highlights the measures being considered for governing artificial intelligence globally in the context of globalization.

Keywords: artificial intelligence (AI), legal norms, cyberattacks, security challenges, military applications, economic impact, role in healthcare, international agreements, UNESCO, global recommendations.

1. Kirish (Introduction)

Globalashuv davrida rivojlangan davlatlar texnologik nazoratni o'z qo'liga olish shu bilan birga ma'lumotlar ustidan hukmronlik o'rnatishva harbiy va iqtisodiy ustunlikni qo'lga kiritish maqsadida sun'iy intellektdan keng foydalanayotganligi hech kimga sir emas. Mashinali o'rganish tizimlarining imkoniyatlari oshgan sari, ulardan keladigan ijobiy va salbiy oqibatlarni chuqur tahlil qilish dolzarb masalaga aylangan.

Sun'iy intellekt nafaqat iqtisodiy o'sish va sog'liqni saqlash, balki harbiy soha va siyosiy qarorlarni qabul qilishda ham faol ishlatilmoqda. Biroq, bu texnologiyalar qasddan yoki bilmasdan kamsitish vositasiga, inson huquqlariga tahdid soluvchi mexanizmga aylanishi mumkin. Shuningdek, algoritmik diskriminatsiya, shaxsiy ma'lumotlarning oshkor bo'lishi va zaif ijtimoiy guruhlarning yanada noqulay ahvolda tushishi xavfi mavjud.

Ushbu maqolada SI ning geosiyosiy ta'siri, xalqaro tartibga solish ehtiyoji va global boshqaruv mexanizmlari tahlil qilinadi.

2. Asosiy tushunchalar va metodologik yondashuv (Methods – ilmiy tahlil asosi)

Maqolada tahlil qilish uchun quyidagi ilmiy-uslubiy yondashuvlar qo'llanilgan bo'lib:

Geosiyosiy tahlil – davlatlarning geografik joylashuvi va resurslarga egalik darajasi, harbiy-strategik salohiyati va ularning SI dan foydalanish imkoniyatlari asosida xalqaro munosabatlarni o'rganish dalzarb masalaga aylangan.

Qiyosiy usul – turli qit'alar va davlatlar misolida SI ni qo'llash intensivligi, xavfsizlik siyosati va huquqiy normalarini solishtirish.

Normativ-huquqiy tahlil – UNESCO, BMT va boshqa xalqaro tashkilotlarning SI bo'yicha tavsiyalari va qarorlarini o'rganish. **Tizimli yondashuv** – SI ning iqtisodiy, harbiy, ijtimoiy, axloqiy va huquqiy jihatlarini bir butun sifatida ko'rib chiqish.

Maqolada asosan ikkinchi darajali manbalar (ilmiy maqolalar, xalqaro hujjatlar, deklaratsiyalar) va statistik ma'lumotlardan foydalanilganligi yuqoridagilarga yaqqol misoldir.

3. Natijalar (Results)

Tahlillar natijasida quyidagi asosiy tendensiyalar aniqlandi:

SI ning globallashtirishdagi roli va geosiyosiy raqobat

SI yetakchi texnologiyaga aylangan davlatlar (AQSh, Xitoy, Yevropa Ittifoqi) global ta'sir doirasini kengaytirmoqda.

Geosiyosiy ustunlik endilikda nafaqat tabiiy resurslar, balki texnologik rivojlanish darajasi bilan belgilanmoqda.

SI kiberxavfsizlik, razvedka va harbiy sohalarda strategik vosita sifatida ishlatilmoqdaligi;

Xavfsizlik va inson huquqlariga tahdidlar

SI tizimlari shaxsiy ma'lumotlarni noqonuniy yig'ish va ulardan foydalanish xavfini oshiradi.

Algoritmik qarorlar (masalan, risk ballari) kamsitish va adolatsizlikka olib kelishi mumkin.

Avtonom qurol tizimlari va kiberhujumlar xalqaro xavfsizlikka bevosita tahdid solayotganligi;

Texnologik tengsizlik

Rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar o'rtasida "raqamli bo'linish" kuchaymoqda shuningdek,

SI ni rivojlantirish uchun zarur infratuzilma, moliyaviy resurslar va ilmiy salohiyat nomutanosib taqsimlanganligini ko'rishimiz mumkin.

Xalqaro tartibga solish harakatlari

UNESCO, BMT va boshqa tashkilotlar tomonidan SI bo'yicha global tavsiyalar va etik normalar ishlab chiqilmoqda (masalan, UNESCOning SI etikasi bo'yicha tavsiyasi).

Biroq, majburiy xalqaro kelishuvlar hali to'liq shakllanmaganligi hozirgacha jiddiy muammolarni keltirib chiqarmoqda,

4. Muhokama (Discussion)

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, SI ning geosiyosiy ta'siri ikki tomonlama: sun'iy intellekt davlatlarga rivojlanish uchun katta imkoniyatlar yaratadi, biroq tartibga solinmasa jiddiy xavflarni keltirib chiqaradi.

Harbiy sohada SI dan foydalanish qurollanish poygasini kuchaytirishi, avtonom qurollar ustidan nazoratning yo'qligi esa insoniyat uchun xavf tug'dirishi mumkin. Shu sababli, xalqaro huquqda avtonom tizimlar bo'yicha aniq chegaralar va javobgarlik mexanizmlari belgilanishi zarur.

Kiberxavfsizlik va axborot manipulyatsiyasiga qarshi kurashish uchun davlatlar o'rtasida tezkor ma'lumot almashish tizimlari, yagona standartlar va shifrlash usullarini joriy etish lozim.

Texnologik tengsizlikni kamaytirish uchun rivojlangan davlatlar va xalqaro tashkilotlar rivojlanayotgan mamlakatlarga grantlar, ta'lim dasturlari va texnologiya transferi orqali yordam berishi kerak.

Axloqiy masalalarda esa SI tizimlarining qaror qabul qilish mexanizmlari shaffof bo'lishi, diskriminatsiyani oldini olish va inson huquqlarini himoya qilish tamoyillari doimiy nazoratda bo'lishi talab etiladi.

Shunday qilib, global boshqaruv faqat texnik yoki huquqiy choralar bilan cheklanmasdan, balki siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy jihatlarni qamrab oluvchi yaxlit tizim sifatida qaralishi kerak.

5. Xulosa (Conclusion)

Xulosa qilib aytish kerakki sun'iy intellekt zamonaviy geosiyosatning markaziy omillaridan biriga aylangan. U davlatlar o'rtasidagi kuch muvozanatini o'zgartiribgina qolmay, balki global xavfsizlik, iqtisodiy raqobat va inson huquqlari sohalarida yangi muammolarni keltirib chiqarmoqda.

Ushbu muammolarni hal etish uchun:

xalqaro miqyosda umumiy huquqiy va axloqiy normalarni ishlab chiqish;

texnologik tengsizlikni kamaytirish bo'yicha davlatlararo hamkorlikni kuchaytirish;

kiberxavfsizlik va harbiy sohada SI dan foydalanishni qat'iy nazorat qilish;

shaffoflik, javobgarlik va inson huquqlariga hurmat tamoyillariga asoslangan global boshqaruv tizimini joriy etish zarur.

Kelajakda SI ni boshqarishda muvofiqlashtirilmagan harakatlar xalqaro nizolar va yangi tahdidlarni kuchaytirishi mumkin. Shu sababli, global hamjamiyat hozirning o'zida aniq va majburiy kelishuvlarni ishlab chiqishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Venskaya deklaratsiya va Dasturiy harakatlar / Inson huquqlari: O'quv qo'llanma-xrestomatiya. – Toshkent, 2001.
2. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi va O'zbekistonda inson huquqlarini himoya qilish milliy tizimi / A. Saidov, F. Bakaeva, K. Arslanova va boshq. – Toshkent: "O'zbekiston", 2010.
3. Milliy inson huquqlari muassasalari. Kasbiy tayyorgarlik masalalari bo'yicha nashrlar seriyasi. № 4, BMT, 1995.
4. Milliy muassasalar maqomiga oid prinsiplari. BMT Bosh Assambleyasining 1993-yil 20-dekabrda 48/134-rezolyutsiyasi.
5. Saidov A. X. Inson huquqlari bo'yicha xalqaro huquq. Darslik. – Toshkent, 2006.
6. Sungurov A. Yu. Ombudsman instituti: an'analar evolyutsiyasi va zamonaviy amaliyot. – Moskva, 2005.
7. Tambovtsev V. V. Rossiya Federatsiyasida Inson huquqlari bo'yicha vakil to'g'risidagi Federal konstitutsiyaviy qonunga sharh. – Moskva, 2006.
8. "Kelajakni to'g'ri shakllantirish: sun'iy intellekt va insonning asosiy huquqlari" FRA – EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS *Schwarzenbergplatz 11 – 1040 Vienna – Austria*
9. "Kelajakni to'g'ri yo'lga qo'yish: sun'iy intellekt va fundamental huquqlar" Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2020 *Michael O'Flaherty Director*
10. "Neyroradiologiyada sun'iy intellekt: hozirgi holat va kelajak yo'nalishlari" <http://dx.doi.org/10.3174/ajnr.A6681>

